

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

КЛИНИЧЕСКАЯ И ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕБАМИПИДА И СИЛИМАРИНА У ПАЦИЕНТОВ СО СТРУКТУРНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА НА ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ**Джураев И.Б.¹, Эшонов О.Ш.²**¹Навоийский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, г. Навоий, Узбекистан²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье приведены результаты оценки эффективности гастропротективной терапии 43 пациентов в критическом состоянии, нуждающихся в длительной механической вентиляции легких. В зависимости от типа используемой гастропротективной терапии пациенты были разделены на две группы. Первая- группа сравнения, состояла из 21 пациента, получавших стандартную гастропротективную терапию, включающую ингибиторы протонной помпы, блокаторы H₂-гистаминовых рецепторов, антациды, нутритивную поддержку и коррекцию тканевой гипоксии. Вторая- (основная) группа включала 22 пациента, которым, помимо стандартной терапии, дополнительно назначали ребамипид (Ребагит) в дозе 100 мг три раза в день через назогастральный зонд в течение 10 дней и Силимарин 140 мг три раза через зонд. Сравнительный анализ показал, что включение ребамипида и силимарина в комбинированную терапию обеспечивает более быстрое и полное восстановление слизистой оболочки желудка у пациентов, находящихся на длительной искусственной вентиляции легких.

Ключевые слова: ИВЛ, желудочно-кишечного кровотечения, ребагит, эрозивный гастрит, язва желудка.

CLINICAL AND ENDOSCOPIC EVALUATION OF THE EFFICACY OF REBAMIPIDE AND SILIMARIN IN PATIENTS WITH STRUCTURAL CHANGES IN THE GASTRIC MUCOSA UNDER ARTIFICIAL VENTILATORY CONDITIONS**Juraev I.B.¹, Eshonov O.Sh.²**¹Navoi Branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care, Navoi, Uzbekistan²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article presents the results of an evaluation of the effectiveness of gastroprotective therapy in 43 critically ill patients requiring long-term mechanical ventilation. Depending on the type of gastroprotective therapy used, patients were divided into two groups. The first, a comparison group, consisted of 21 patients who received standard gastroprotective therapy, including proton pump inhibitors, H₂-histamine receptor antagonists, antacids, nutritional support, and correction of tissue hypoxia. The second (main) group included 22 patients who, in addition to standard therapy, were additionally prescribed rebamipide (Rebagit) at a dose of 100 mg three times daily via nasogastric tube for 10 days and silymarin 140 mg three times via tube. A comparative analysis showed that the inclusion of rebamipide and silymarin in combination therapy ensures faster and more complete recovery of the gastric mucosa in patients on long-term mechanical ventilation.

Keywords: mechanical ventilation, gastrointestinal bleeding, rebagitis, erosive gastritis, gastric ulcer.

СУНЬИЙ ВЕНТИЛЯЦИЯ ШАРОИТЛАРИДА ОШҚОЗОН ШИЛЛИҚ ҚАВАТИДА СТРУКТУРАЛ ЎЗГАРИШЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА РЕБАМИПИД ВА СИЛИМАРИН САМАРАДОРЛИГИНИНГ КЛИНИК ВА ЭНДОСКОПИК БАҲОЛАШ**Жўраев И.Б.¹, Эшонов О.Ш.²**¹Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий марказининг Навоий филиали, Навоий ш., Ўзбекистон²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада узоқ муддатли механик вентиляцияга муҳтож бўлган 43 та оғир аҳволдаги беморларда гастропротектив терапия самарадорлигини баҳолаш натижалари келтирилган. Қўлланиладиган гастропротектив терапия турига қараб, беморлар икки гуруҳга бўлинган. Биринчиси — таққослаш гуруҳи, протон насоси ингибиторлари, H₂-гистамин ретсепторлари антагонистлари, антацидлар, озуқавий қўллаб-қувватлаш ва тўқима гипоксиясини тузатиш каби стандарт гастропротектив терапия олган 21 бемордан иборат эди. Иккинчи (асосий) гуруҳга стандарт

терапиядан ташиқари, қўшимча равишда 10 кун давомиди назогастрал найча орқали кунига уч марта 100 мг дозада ребамипид (Ребагит) ва найча орқали уч марта 140 мг силимарин буюрилган 22 бемор киритилган. Қийёсий таҳлил шунни кўрсатдики, ребамипид ва силимаринни комбинацияланган терапияга киритиш узоқ муддатли механик вентиляцияга муҳтож беморларда ошқозон шиллиқ қавагининг тезроқ ва тўлиқроқ тикланишини таъминлайди.

Калит сўзлар: механик вентиляция, ошқозон-ичакдан қон кетиши, ребагит, эрозив гастрит, ошқозон яраси.

Актуальность. Лечение больных в критических ситуациях, находящихся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), представляет собой сложный и многогранный процесс, требующий интеграции различных сопоставлений состояния больного. Пациенты в критическом состоянии, находящиеся на ИВЛ, подвержены высокому риску развития желудочно-кишечных осложнений, таких как эрозивный гастрит, язвенная болезнь, желудочно-кишечные кровотечения и острый панкреатит. Эти осложнения могут значительно ухудшить общее состояние пациента, усугубить текущие заболевания и повысить риск летального исхода. Поэтому эффективное управление осложнениями в критическом состоянии является ключевым компонентом комплексной терапии [4,6,7].

Пациенты в отделении интенсивной терапии (ОИТ), особенно те, кто нуждается в искусственной вентиляции легких, подвержены повышенному риску развития желудочно-кишечных осложнений, таких как кровотечение, инфекция и нарушение моторики. По оценкам, распространенность желудочно-кишечных осложнений у таких пациентов составляет приблизительно 50-80%, и многие из них остаются недиагностированными. Осложнения могут поражать различные отделы желудочно-кишечной системы, включая пищевод, желудок, тонкую кишку, толстую кишку, печень и поджелудочную железу. Последствия могут включать нарушение моторики, диарею, воспаление, инфекцию, прямые повреждения слизистой оболочки, язвы и кровотечения, и могут быть связаны с высокими показателями смертности [10].

Более того, считается, что желудочно-кишечный тракт вносит значительный вклад в развитие синдрома полиорганной недостаточности (СПН) у тяжелобольных пациентов. Искусственная вентиляция легких, как сама по себе, так и в сочетании с другими критическими заболеваниями, может оказывать множество воздействий практически на все органы желудочно-кишечного тракта. Внимание к этим взаимодействиям и побочным эффектам может улучшить исходы и потенциально снизить смертность [1,9].

Частота возникновения желудочно-кишечной дисфункции у пациентов отделения интенсивной терапии, находящихся на искусственной вентиляции легких, по данным Ши, Л., с соавт. (2024) составила 65,5% [8].

Частота дисфункции ЖКТ во время энтерального питания, по данным исследований, достигает 30,5%–63,0% у тяжелобольных пациентов и еще выше у пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких, составляя от 50,0% до 88,9% [5].

Механизм влияния ИВЛ на желудок. Основным механизмом негативного влияния ИВЛ связан с изменением системной и регионарной гемодинамики: повышение внутригрудного давления, особенно с применением положительного давления конца выдоха (ПДКВ), увеличивает внутригрудное давление. Повышенное внутригрудное давление при ИВЛ затрудняет венозный возврат к сердцу, что приводит к снижению сердечного выброса. Снижение сердечного выброса ведет к перераспределению кровотока и снижению кровоснабжения (гипоперфузии) органов брюшной полости, включая желудок. Анатомические особенности сосудистой системы пищеварительного тракта делают ее особенно чувствительной к нарушениям микроциркуляции. Мукозный (слизистый) слой желудка наиболее подвержен ишемическим повреждениям при гипоперфузии [4].

В результате гипоперфузии и ишемии в слизистой оболочке желудка происходят следующие морфологические изменения: повреждение защитного барьера и нарушение микроциркуляции приводит к снижению выработки защитной слизи и бикарбонатов, которые в норме предохраняют слизистую от действия соляной кислоты и ферментов. Ишемия и прямое повреждение защитного барьера способствуют возникновению острых множественных эрозивно-язвенных дефектов слизистой оболочки, что классифицируется как стресс-индуцированная гастропатия. Более глубокие дефекты, проникающие в подслизистый слой и далее. Язвы Кушинга (специфичные для поражений ЦНС) часто бывают множественными, глубокими и имеют высокую склонность к перфорации и кровотечению [3].

У тяжелобольных пациентов в отделении интенсивной терапии существует риск желудочно-кишечного кровотечения из-за стрессовых язв, и для предотвращения этих кровотечений используются препараты, подавляющие кислотность [2, 4].

Фармакологическая профилактика язвы желудка широко назначается пациентам, госпитализированным в отделение интенсивной терапии.

Целью исследования было оценить эффективность использование ребагита и силимарина в комплекс гастропротекторной терапии у больных в критическом состоянии на ИВЛ.

Материалы и методы. Для оценки эффективности гастропротективной терапии были обследованы 43 пациента в критическом состоянии, нуждающихся в длительной механической вентиляции легких. Все пациенты получали комплексную интенсивную терапию в соответствии с действующими протоколами реанимации.

В зависимости от типа используемой гастропротективной терапии пациенты были разделены на две группы.

Первая, группа сравнения, состояла из 21 пациента, получавших стандартную гастропротективную терапию, включающую ингибиторы протонной помпы, блокаторы H₂-гистаминовых рецепторов, антациды, нутритивную поддержку и коррекцию тканевой гипоксии.

Вторая (основная) группа включала 22 пациента, которым, помимо стандартной терапии, дополнительно назначали ребамипид (Ребагит) в дозе 100 мг три раза в день через назогастральный зонд в течение 10 дней и + Силимарин 140 мг три раза через зонд. Как растительная добавка, Силимарин представляет собой натуральный компонент, который обладает гастропротекторным эффектом, опосредованным подавлением воспаления желудка, окислительного стресса, а также усилением антиоксидантных и цитопротекторных защитных механизмов.

Для объективной оценки состояния слизистой оболочки верхних отделов желудочно-кишечного тракта всем пациентам на 3-й и 10-й дни пребывания в отделении интенсивной терапии проводили фиброгастроскопию. У большинства обследованных пациентов развитие структурных изменений слизистой оболочки желудка было связано с комбинированным воздействием тяжелой гипоксии, системной воспалительной реакции, нарушения микроциркуляции, вазопрессорной поддержки и длительного энтерального питания через зонд.

При первичном эндоскопическом обследовании у большинства пациентов обеих групп наблюдались признаки различной степени стрессового повреждения слизистой оболочки желудка. Наиболее характерными эндоскопическими проявлениями были: диффузная гиперемия слизистой оболочки; выраженный отек желудочных складок; множественные субэпителиальные кровоизлияния; эрозивные поражения в различных местах; контактные кровоизлияния; участки поверхностного эпителиального шелушения. Тяжесть этих изменений была одинаковой в обеих группах исследования, что указывает на их исходную сопоставимость.

Результаты эндоскопического исследования на третий день показали сохранение признаков активного воспалительного процесса у большинства пациентов в группе сравнения. Несмотря на стандартную гастропротекцию, у значительной части пациентов наблюдались: выраженная гиперемия слизистой оболочки; множественные эрозивные дефекты; контактные кровоизлияния; местный отек слизистой оболочки; и участки поверхностной ишемии. Полученные данные отражают продолжающееся негативное воздействие ИВЛ и системной воспалительной реакции на слизистую оболочку желудка, рис. 1.

Рис. 1. Картина фиброгастроскопии группы сравнения на 3-й день. Гипертрофический катаральный гастрит.

В группе исследования, в которой пациенты получали ребамипид и силимарин в дополнение к стандартной терапии, эндоскопические данные характеризовались более позитивными изменениями начиная с третьего дня. У большинства пациентов наблюдалось уменьшение гиперемии; уменьшение отека слизистой оболочки; сокращение площади эрозивных поражений; отсутствие прогрессирования ранее выявленных дефектов; и уменьшение контактного кровотечения.

Эти результаты можно объяснить комплексным цитопротекторным действием ребамипида. Препарат способствует усилению синтеза простагландинов E2, увеличению секреции слизи и бикарбоната, стабилизации межклеточных контактов в эпителии и улучшению микроциркуляции слизистой оболочки желудка.

Кроме того, в начале терапии наблюдалось уменьшение признаков воспалительной реакции за счет подавления продукции провоспалительных цитокинов и ограничения миграции нейтрофилов к месту повреждения.

Таким образом, первые эндоскопические признаки репаративных процессов были выявлены в исследуемой группе значительно раньше, чем у пациентов в группе сравнения, получавших только стандартную гастропротекцию, рис.2.

Рис. 2. Изображение FGDS на 3-й день основной группы. Катаральный гастрит, катаральный бульбит

Наиболее выраженные различия между группами исследования были отмечены при контрольной фиброгастроскопии на 10-й день.

Положительная динамика наблюдалась также в группе сравнения, но её выраженность была значительно меньше. У некоторых пациентов наблюдались: остаточные эрозивные дефекты; умеренная гиперемия слизистой оболочки; признаки хронического воспаления; местный отёк; и повышенная хрупкость слизистой оболочки. В некоторых случаях были обнаружены признаки замедленной эпителизации эрозий, указывающие на стойкое нарушение регенеративных процессов, рис.3.

Положительная динамика наблюдалась в основной группе, где в схему лечения был включен ребамипид и силимарин. На 10-й день терапии у большинства пациентов наблюдалось: почти полное исчезновение гиперемии; значительное уменьшение отека слизистой оболочки; эпителизация эрозивных дефектов; восстановление нормального сосудистого рисунка; отсутствие признаков активного кровотечения. Улучшилось питание слизистой оболочки. Особое значение имело уменьшение количества эрозивных и язвенных поражений и отсутствие развития структурных изменений в слизистой оболочке желудка, рис.4.

Полученные данные демонстрируют явный репаративный потенциал ребамипида и силимарина который осуществляется за счет стимуляции факторов роста эпителия, усиления пролиферации клеток слизистой оболочки и улучшения местной микроциркуляции.

Сравнительный анализ показал, что включение ребамипида и силимарина в комбинированную терапию обеспечивает более быстрое и полное восстановление слизистой оболочки желудка у пациентов, находящихся на длительной искусственной вентиляции легких.

Рис. 3. Картина фиброгастроскопии группы сравнения на 10-й день. Язва в пилорическом отделе желудка, эрозивный дуоденит

Рис. 4. Фотография ФГДС основной группы на 10-й день. Патологический изменений не отмечается

Основными преимуществами ребамипида и силимарина были: ускоренная эпителизация эрозивных дефектов; снижение тяжести воспалительных изменений; уменьшение количества стресс-индуцированных поражений; стабилизация барьерной функции слизистой оболочки; улучшение микроциркуляции; снижение риска желудочно-кишечного кровотечения; повышает эффективность энтерального питания; предотвращает дальнейшее развитие повреждений желудочно-кишечного тракта.

Результаты исследования демонстрируют включение в состав комплексной терапии ребамипида и силимарина высокую эффективность в комплексном лечении пациентов со структурными изменениями слизистой оболочки желудка, находящимися на искусственной вентиляции легких.

По данным динамического эндоскопического мониторинга, на третий день терапии наблюдались первые признаки уменьшения воспалительных изменений в слизистой оболочке желудка, а на десятый день отмечалось значительное ускорение репаративных и эпителизационных процессов.

Проведённый анализ показал, что у пациентов на ИВЛ уже на ранних этапах наблюдаются тотальные морфологические изменения слизистой оболочки желудка, включая эрозивно-язвенные поражения, выраженную воспалительную инфильтрацию, отёк и нарушения микроциркуляции. Разработанный и внедрённый метод комплексной терапии, включающий стандартную гастропротекцию в сочетании с ребамипидом и силимарином продемонстрировал высокую клиническую и морфологи-

ческую эффективность. Его применение обеспечило выраженное снижение частоты и тяжести повреждений слизистой оболочки желудка, уменьшение воспалительной инфильтрации, нормализацию микроциркуляции и активацию процессов регенерации эпителия. Особенно важно, что несмотря на исходно более тяжёлые морфологические изменения у пациентов на ИВЛ, к 10-м суткам лечения достигнута выраженная положительная динамика, сопровождающаяся практически полной нормализацией структуры слизистой оболочки у большинства больных.

Сравнительный анализ показал, что различия между группами пациентов с ИВЛ стандартной терапией группы сравнения и основной группы гастропротекция в сочетании с ребамипидом и силимарином значительной степени нивелируются при применении комплексного подхода, что свидетельствует о высокой эффективности разработанной лечебной стратегии.

Таким образом, результаты проведённого исследования подтверждают, что комплексный патогенетический обоснованный подход к лечению пациентов в критическом состоянии с учётом морфологических изменений слизистой оболочки желудка является эффективным направлением интенсивной терапии.

Вывод. Включение ребамипида и силимарина в стандартную гастропротективную схему помогает улучшить морфофункциональное состояние слизистой оболочки желудка, уменьшить количество эрозивно-язвенных поражений и повысить эффективность комплексной интенсивной терапии у пациентов в критическом состоянии.

Список литературы:

1. Adham Obeidat, Sandeep Randhawa. Gastrointestinal complications in critically ill patients and the impact of mechanical ventilation on the gastrointestinal tract. *Journal of Mechanical Ventilation*. 2021. 2(1):17-32.
2. Cook D, Dean A, Lozier F, et al. (2024) Prevention of stress ulcers during invasive mechanical ventilation. *N Engl J Med* 391:9–20. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2404245>
3. Ding, A.M., Lauzier, F., Adhikari, N.K.J., et al. (2025) Risk factors for patient-significant upper gastrointestinal bleeding. *Am J Respir Crit Care Med* 211:1671–1680. <https://doi.org/10.1164/RCCM.202411-2245OC>
4. Krag, M., Dionne, J. C., and Moeller, M. H. Stress ulcer prevention and the risk of gastrointestinal bleeding in critical illness. *Critical Care Medicine* 52, 131–133 (2026). <https://doi.org/10.1007/s00134-025-08243-y>
5. McClave, S.A., Gualdoni, J., Nagengast, A., Marsano, L.S., Bundy, K., & Martindale, R.G. (2020). Gastrointestinal dysfunction and feeding intolerance in critical illness: do we need an objective scoring system? *Current Gastroenterology Reports*, 22 (1), 1. <https://doi.org/10.1007/s11894-019-0736-z>
6. Mohr, N. M., Wessman, B. T., Bassin, B., Elie-Turenne, M. K., Ellender, T., and Rudy, S. (2020). Placement of critically ill patients in the emergency department. *Journal of the American College of Emergency Physicians*, 1 (4), 423–431. <https://doi.org/10.1002/emp2.12107>
7. Ramachandran, P., Swamy, L., Kaul, V., & Agrawal, A. (2020). National strategy for ventilator and intensive care unit resource allocation during the coronavirus disease 2019 pandemic. *Chest*, 158 (3), 887–889. <https://doi.org/10.1016/j.chest.2020.04.050>
8. Shi, L., Shao, J., Luo, Y., Liu, G., & Ouyang, M. (2024). Incidence and risk factors of gastrointestinal function during dysenteric feeding in critically ill, mechanically ventilated patients. *Nursing Open*, 11, e2247. <https://doi.org/10.1002/nop2.2247>
9. Vignon P, Evrard B, Asfar P, et al. Fluid administration and monitoring in ARDS: which management? *Intensive Care Med* 2020; 46:2252–2264.
10. Wang, Y., Parpia, S., Ge, L., et al. (2024). Proton pump inhibitors for the prevention of gastrointestinal bleeding—an updated meta-analysis. *NEJM Evid* 3:EVIDoa 2400134. <https://doi.org/10.1056/EVIDoa2400134>

Для цитирования: Джураев И.Б., Эшонов О.Ш. Роль клиническая и эндоскопическая оценка эффективности ребамипида и силимарина у пациентов со структурными изменениями слизистой оболочки желудка на искусственной вентиляции // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 340–345. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20626017>